

УДК 658.1+657 (575.1)

JEL classification:

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

FEATURES OF IMPROVING ACCOUNTING POLICIES IN TOURISTIC COMPANIES AND NATIONAL ECONOMY

©*Темирханова М. Ж.*,

*Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан, mutabarchik@mail.ru*

©*Temirkhanova M.*,

*Tashkent State Economic University,
Tashkent, Uzbekistan, mutabarchik@mail.ru*

Аннотация. В работе раскрыты вопросы по совершенствованию учетной политики в туристических компаниях. Сущность учетной политики и ее необходимость, а также даны предложения по приближению к международным стандартам особенности общего, методического, технического и организационных разделов учетной.

Abstract. In this article questions on improvement of accounting policy in tourist companies are disclosed. The essence of accounting policy and its need, as well as proposals on the approximation of international standards, features of the general, methodical, technical and organizational sections of accounting.

Ключевые слова: учетная политика, общий раздел, методические основы, технический раздел, организационный раздел, международные стандарты.

Keywords: accounting policy, general section, methodological basis, technical section, organizational section, international standards.

В Республике Узбекистан проводятся последовательные меры по развитию туристической сферы, располагающей широким потенциалом для решения в ближайшей перспективе таких важнейших социально-экономических задач, как создание рабочих мест, обеспечение диверсификации экономики и ускоренного развития регионов, притока валютных поступлений, повышение доходов и качества жизни населения страны [1].

Согласно статистическим данным, сфера туризма является одним из наиболее доходных и развивающихся высокими темпами видов бизнеса в мире, доля которой в валовом мировом доходе составляет почти 10,0 процентов, каждое седьмое рабочее место, создаваемое в мире приходится на долю сферы туризма (статистика туризма стран «третьего мира» показывает, что в денежном выражении эта сфера составляет до 50% и более внутреннего валового дохода, занятость населения в сфере обслуживания варьируется от 80 до 90%.) [2].

В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах выдвинуты вопросы ускоренного развития индустрии туризма, диверсификации и улучшения качества туристских услуг, расширения туристской инфраструктуры [3].

В Послании Президента Ш. Мирзиёева Парламенту страны, явившимся важным событием в политической жизни страны отмечено: «Повышение инвестиционной привлекательности Узбекистана, широкое привлечение иностранного капитала и

иностранных туристов должны стать основными задачами посольств и туризм является инвестицией» [4].

Также, руководитель нашей страны отметил следующее: «Говоря о туризме, я хотел бы обратить ваше внимание на один вопрос. В некоторых странах необходимы долгосрочные и значительные издержки для создания туристических брендов для привлечения иностранных туристов. То есть, они часто делают что-то из ничего. Считаете ли вы, что такие имена, как Самарканд, Имам Бухари, Амир Темур, ... не являются всемирно известными брендами?» [5].

На Министерство инновационного развития Республики Узбекистан, организованное Президентом Республики Узбекистан 29 ноября 2017 году возложены задачи по кардинальному повышению конкурентоспособности туристской отрасли путем выработки и внедрения инновационных подходов [6].

Согласно методологии Всемирной туристской организации ООН, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан и Государственного комитета статистики Республики Узбекистан республику посетило 1 394 805 туристов, что на 2027035 (или 153,8%) больше чем в 2016 году [7].

Эти цифры показывают, что объем денежных потоков в структуре валового внутреннего продукта (ВВП) республики имеет тенденцию к увеличению. Сегодня доля туристических продуктов в ВВП страны составляет около 2,5-3%. В 2014 году доля туристических продуктов в ВВП была 3879453,7 млн. сум или 2,7%, а в 2015 году объем валовой добавленной стоимости непосредственно в туристской отрасли составил 4381761,6 млн сум (увеличение на 113,1%) или имел долю в 2,6%) [8].

Несмотря на то, что сегодня в республике существуют нормативно-правовые акты, создаваемые в системе финансового учета, исходя из особенностей туристических компаний, мы не можем сказать, что в них полностью сформирован порядок организации и ведения финансового учета и отчетности.

Существуют ждущие теоретического, методического и практического решения отдельные проблемы, связанные с организацией финансового учета и отчетности в сфере туризма, в частности:

- совершенствование нормативно-правовых основ финансового учета и отчетности в туристических компаниях;
- совершенствование учетной политики в туристических компаниях и ее формирование;
- финансовые поступления (туристическая продукция) не полностью отображаются в счетах бухгалтерского учета (в целях взимания налоговых платежей), что является причиной неправильного формирования финансовых результатов;
- требуется внесение изменений и дополнений в состав статей — форм, составляемых финансовых отчетов с учетом особенностей сферы туризма.

Разработка выводов, предложений и рекомендаций, направленных на поиск научно обоснованного решения этих проблем, может послужить основой для выведения конъюнктуры рынка туризма в республике на этап развития на высоком уровне. Следовательно, необходимо усовершенствовать финансовый учет и отчетность при повышении объема туристической продукции и увеличении финансовых поступлений в более чем 430 туристических компаниях, действующих по республике.

Согласно результатам исследования, сведения, относящиеся к финансовому учету и отчетности туристических компаний, не отвечают требованиям, потому что финансово-экономическая деятельность туристических предприятий в большинстве случаев не обеспечиваются надежными источниками. Исходя из этих особенностей, совершенствование финансового учета и отчетности действующих туристических компаний с научной точки зрения является актуальной.

Проводятся исследования и выполняются научно-исследовательские работы, посвященные проблемам использования международных стандартов, а также, теоретическим

и методическим основам финансового учета отечественных и зарубежных ученых-экономистов по вопросам исследования порядка составления финансового учета и отчетности в сфере туризма.

Отражение вышеназванных проблем мы можем найти в научных трудах таких ученых, как F. Greg Burton, H. Roger, Мак Нотон, А. П. Бархатов, Н. В. Генералова, В. Ф. Палий, А. Ш. Полищук, Е. С. Соколова, Л. Р. Самирова, Н. П. Кондраков, А. Д. Шеремет, Л. В. Усатова, Л. А. Сапогина, Е. Н. Ильина, Б. П. Караванова, Т. М. Хорошилова., Н. С. Морозова, М. А. Морозов, М. Б. Биржаков, И. Аврова, В. Ануфриев, Ю. А. Матюхина [1-7].

Так же, некоторые аспекты существующих в этой сфере проблем рассмотрены в научных разработках таких отечественных ученых, как А. К. Ибрагимов, Б. И. Исроилов, А. А. Каримов, Д. Холбоев, М. Қ. Пардаев, Б. А. Хасанов, Р. О. Холбеков, И. К. Очлов, Ю. М. Иткин, А. С. Сотиволдиев, Ф. Фуломова, О. У. Бобожонов, К. Б. Уразов, Э.Гадоев, Н. Жураев, Т. Маликов, О. Олимжонов, М. М. Тулаходжаева, М. Рахимов, Ҳ. Тухсанов, З. Н. Курбанова К. Р. Ҳотамов [8-12].

В частности, направления использования международных стандартов финансовой отчетности, теоретическое и методическое совершенствование составления и представления финансовых отчетов в хозяйствующих субъектах отображены в научных трудах А. К. Ибрагимова, А. А. Каримова, М. Қ. Пардаева и других ученых.

Дальнейшее совершенствование вопросов, изложенных в вышеупомянутых исследованиях на основе требований национальных и международных стандартов порядка организации финансового учета и составления финансовой отчетности с учетом особенностей туристской отрасли не изучались как отдельный предмет исследования.

Организация и эффективное ведение финансового учета на предприятиях сферы туризма, составление финансовых отчетов, отображающих надежные сведения об информации приобретают новизну и особенности для сегодняшней практики. С этой точки зрения указывается возможность выделения отдельных аспектов общего бухгалтерского учета при организации бухгалтерского учета в данной сфере. Кроме того, в результате предложения брендов ведущих гостиниц и приведения процессов учета гостиничных хозяйств в соответствие с международными стандартами является причиной повышения степени международной интеграции туристических компаний. С учетом вышеизложенного научный подход по составлению финансовых отчетов и ведению учета в туристических компаниях является основой для выбора темы исследования.

В работах по развитию финансового учета в туризме на научно-теоретической основе исследованы приоритетные направления развития туризма и особенности данной сферы, нормативно-правовые основы финансового учета в туристических компаниях, даны обоснования необходимости и принципов организации финансового учета в туристических предприятиях.

В результате осуществляемых в нашей стране работ по развитию сферы туризма наблюдаются значительные изменения. Согласно проведенным статистическим анализам, за 9 месяцев 2017 года нашу страну посетили около 2 миллионов иностранных граждан, данный показатель вырос на 25 процентов в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Сведения Таблицы показывают, что количество граждан, совершивших туристическую поездку в нашу страну имеет показатель роста по годам (рост в 2016 года на 2 9201,0 тыс чел. в сравнении с 2008 годом или 414,7%). При этом существует тенденция увеличения потока туристов по странам Европы (во Франции на 315,5%, в сравнении с 2008 годом). Данные, показывающие количество граждан Узбекистана, совершивших туристические поездки, приведены в Таблице 1.

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА,
СОВЕРШИВШИХ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ПО СТРАНАМ

(прошедшие официальную декларацию)

Название страны	Лица, совершившие туристическую поездку (тыс чел.)								
	Годы								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Франция	1,3	1,2	1,1	2,2	2,7	2,7	3,0	4,1	4,1
Япония	0,9	0,9	0,7	1,8	1,8	1,4	1,4	1,8	2,0
Казахстан	296,0	501,1	708,8	1320,8	1525,5	1943,8	1822,0	2527,2	2817,2
Китай	37,6	42,9	18,2	21,6	26,5	36,4	38,1	43,2	43,1
Турция	30,2	40,6	37,5	61,4	83,8	104,5	115,1	114,6	114,6
Таджикистан	2,8	44,6	65,2	79,8	175,1	201,1	170,2	158,6	219,1
Россия	233,2	321,4	315,3	389,3	349,8	351,5	335,7	307,5	261,5
Другие страны	285,6	364,4	224,9	307,6	545,9	504,0	300,3	347,2	386,2
Всего	927,7	1316,9	1371,7	2184,4	2711,1	3145,4	2785,8	3504,3	3847,8

Основную часть, то есть 92,7% посетителей составляют граждане стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Структура посетителей из стран дальнего зарубежья имеет следующий вид: граждане Турции – 26%, граждане Южной Кореи – 18%, граждане КНР и Индии – 8%, граждане Германии и Франции – 4%. Заслуживает внимания, что в целях ознакомления с уникальными историческими, культурными и архитектурными памятниками и национальными ценностями они в основном посещают такие города, как Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисябз.[9]

4 декабря 2017 года в рамках исполнения программы первоочередных мер по развитию сферы туризма в 2018-2019 годы Постановлением Президента Республики Узбекистан внесены изменения в порядок выдачи туристских виз. В частности, Постановление Президента Республики Узбекистан за №ПП-3423 от 4 декабря 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Тариф консульских сборов Республики Узбекистан» предусматривает следующее:

во-первых, введение единой туристской визы для индивидуальных иностранных граждан, выдаваемых сроком на 30 дней. Ранее, иностранные граждане получая туристскую визу на короткий срок (на 7 или 15 дней), при задержке обратного рейса из страны по какой-либо причине сталкивались с проблемой продления срока действия виз;

во-вторых, снижение на треть стоимости (с 60 до 40 долл.США) оформления въездных туристских виз для индивидуальных иностранных туристов. Высокая стоимость туристской визы служила определенным сдерживающим фактором для принятия решения путешествовать в нашу страну;

в-третьих, снижение в два раза нижнего порога (с 10 до 5 чел.) для оформления групповой туристской визы. Ранее имевшееся требование о наличии минимум 10 туристов для оформления групповой туристской визы вызывала затруднения, так как в большинстве случаев группы формируются из числа близких знакомых или родственников, как правило в составе 5 человек и более.

Определены целевые задачи и приоритетные направления государственной политики в сфере туризма на среднесрочную перспективу. Данные приоритетные направления включают следующее (Рисунок).

Следовательно, данное постановление позволит минимизировать формальности и снизить расходы потенциальных туристов, связанных с оформлением туристских виз; активизировать приток иностранных туристов, в т.ч. за счет увеличения количества

групповых туристов в малых группах; продлить их пребывания в нашей стране за счет введения единой туристской визы сроком на 1 месяц.

Рисунок. Приоритетные направления развития сферы туризма¹

Концептуальная основа для подготовки и представления финансовой отчетности имеет важное значение при организации финансового учета в туристических компаниях. Только для одной подготовки и представления финансового отчета концептуальная основа включает подготовку финансовой отчетности, ее элементов, принципов и правил. Эта концептуальная основа была разработана для всех субъектов хозяйствования в общем виде. По нашему мнению, целесообразно разработать новый проект концептуальной основы для субъектов малого бизнеса с учетом их особенностей. Данная концептуальная основа охватывает не только порядок подготовки и представления финансовой отчетности, но и вопросы организации финансового учета.

Ниже мы изложим нормативно-правовые акты по регулированию финансового учета и отчетности в субъектах предпринимательства, занимающихся туристической деятельностью (Таблица 2).

¹Создано автором

Таблица 2

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ В ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

<i>Название нормативно-правовых актов</i>	<i>Примечание</i>
<i>Первый уровень</i>	
Закон Республики Узбекистан “О бухгалтерском учете”, 13 апреля 2016 г., №404.	устанавливает общие требования по организации и ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности в туристических предприятиях.
Налговый кодекс Республики Узбекистан. Сборник законодательные актов Республики Узбекистан, 2007 г., №52 (I)	определяет порядок налогообложения в туристических предприятиях.
<i>Второй уровень</i>	
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов». 5 февраля 1999 г. №54.	определяет порядок формирования финансовых результатов, определения себестоимости и учета расходов туристической продукции и туристических услуг в туристической деятельности.
Порядок ведения юридическими лицами кассовых операций с иностранной валютой на территории Республики Узбекистан. 11.01.1999 г. N ЭГ/13-01-44	регулирует операции туристических компаний с иностранной валютой.
Национальные стандарты бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ 1-24).	определяет порядок учета объектов финансового учета в туристических предприятиях и применения плана счетов.
<i>Третий уровень</i>	
Учетная политика хозяйствующих субъектов и другие внутренние акты	определяют вопросы организации учета в туристических предприятиях в соответствии с законодательством

Ниже предлагается проект концептуальной основы для субъектов малого предпринимательства по результатам проведенного исследования (также могут быть сформированы как часть действующей концептуальной основы):

Таблица 3

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

<i>№</i>	<i>Структурная часть</i>	<i>Содержание</i>
1.	Цель концептуальной основы	Определяет понятия организации бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в субъектах малого предпринимательства (СМБ).
2.	Сфера применения	Предусматривает признание принципов финансового учета и финансовой отчетности для СМБ, целей и элементов финансовой отчетности.
3.	Пользователи данными бухгалтерского учета и отчетности	Включает интересы и рамки всех пользователей информации, отображаемой в бухгалтерском учете и отчетах по финансовой отчетности СМБ
4.	Принципы	Используются принципы, необходимые для ведения финансового учета и составления финансовой отчетности.
5.	Оценка	Отображается порядок оценки объектов бухгалтерского учета.

Предлагаемый проект создает возможности для дальнейшего совершенствования порядка организации финансового учета и составления финансовой отчетности, дальнейшего раскрытия сущности и разъяснения содержания национального стандарта бухгалтерского учета в действующем НСБУ-20 «О порядке упрощенного ведения учета и составления отчетности субъектами малого предпринимательства»

С учетом особенностей сферы туризма в организации финансового учета в туристических предприятиях в исследовании выражен следующий подход: «Целью финансового учета в сфере туризма оценка имущественного и финансового состояния, обобщение информации об активах, обязательствах и состоянии частного капитала, составление периодических и годовых финансовых отчетов».

Система счетов в финансовом учете туристических предприятий обобщает всю информацию о состоянии и движении материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Предложена общая структура рабочих счетов, необходимых для применения в НСБУ-21.

В результате исследований по совершенствованию финансового учета и отчетности в туристических предприятиях предлагаются следующие выводы и рекомендации:

1. Рекомендована «Концептуальная основа бухгалтерского учета и финансовой отчетности субъектов малого предпринимательства» с учетом нормативно-правовых актов организации финансового учета в корпоративной системе республики, в том числе, «Концептуальная основа организации и представления финансовой отчетности» с учетом особенностей субъектов малого предпринимательства, в частности, предприятий туристической сферы

2. Усовершенствована организация финансового учета на предприятиях, занимающихся туристической деятельностью, в частности, первичные и консолидированные акты, учитывающие объекты бухгалтерского учета. Это служит своевременной и полной регистрации сведений бухгалтерского учета и надежному формированию финансовой отчетности в сфере.

3. На сегодняшний день разработан “Рабочий план счетов бухгалтерского учета”, которую можно использовать в финансово-хозяйственной деятельности туристических предприятий в соответствии с «Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и Инструкцией по его применению» НСБУ-21 национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан (12 ноября 2003 г., №1181-1-сон, с изменениями от 25 мая 2009 года, №1181-2).

4. Рекомендовано формирование «Учетной политики», общей для занимающихся туристической деятельностью предприятий с учетом отсутствия единых требований к структуре учетной политики в международных нормативных актах (стандартах) и единых требований о том, на какие аспекты необходимо уделить особое внимание в их структуре. Обосновано, что основное внимание следует уделить его методическим аспектам. Это послужит правильной организации и осуществлению финансового учета в сфере.

5. Рекомендован счет 8711 — «Распределение чистой прибыли» в целях распределения между учредителями определенной части чистой прибыли по конечным результатам отчетного периода предприятий, занимающихся туристической деятельностью. Мы полагаем, что это будет способствовать оперативному формированию информации о том, какая часть счета 7710 — «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» надлежит распределить.

6. Усовершенствован порядок расчета метода двукратной амортизации — метода, отвечающего условию оперативной модернизации и приведения долгосрочных активов, в частности, основных средств в соответствие с требованиями времени. В соответствии с ним обоснована целесообразность внесения слов «двукратный...», определенных такими нормативно-правовыми актами, как Налоговый кодекс Республики Узбекистан (ст. 144) и «Основные средства» (НСБУ-5), упразднение ограничений в отношении данного метода,

неприменения с точки зрения бухгалтера слова двукратный в понятии «Бухгалтерская амортизация» и представления расчета на усмотрения самих предприятий.

7. С учетом организации дебиторской задолженности в объеме текущих активов туристических компаний, дано практическое предложение по вводу сведений «О дебиторской и кредиторской задолженности». Мы считаем, что это послужит важным инструментом при анализе показателей финансового положения туристических компаний и принятии эффективных управленческих решений.

Источники:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О первоочередных мерах по развитию сферы туризма на 2018-2019 годы» 16 августа 2017 г.
2. Статистика в туризме <http://vawilon.ru/statistika-v-turizme/>
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года №УП-4947. «О Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах»
4. Послание Президента Ш.Мирзиёева Олий Мажлису и Законодательному Парламенту страны. 22 декабря 2017 г.
5. Речь Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева на внеочередной сессии совента Самаркандской области. 2017.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида» ги Фармони. 2017 йил 29 ноябрь.
7. <https://uzbektourism.uz/uz/interaktivnye-uslugi/statistika>.
8. Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона кўмитаси ва Давлат статистика кўмитаси маълумотлари
9. Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона кўмитаси маълумоти.

Список литературы:

1. Темирханова М. Ж. Нормативно-правовые основы организации финансового учета и отчетности в туристических организациях Республики Узбекистан // Вестник науки и образования. 2016. №. 3. С. 18.
2. Burton F. G. et al. An application of expectancy theory for assessing user motivation to utilize an expert system //Journal of Management Information Systems. 1992. Т. 9. №. 3. С. 183-198.
3. Бархатов А. П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности. М.: Дашков и К°, 2008.
4. Бархатов А. П. Роль управленческого контроля в системе современного предприятия // Экономические и гуманитарные науки. 2013. №. 11. С. 262.
5. Генералова Н. В. Международные стандарты финансовой отчетности. 2010.
6. Палий В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. М.Ж ИНФРА-М, 2012.
7. Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. М.: ИНФРА-М, 2010.
8. Исроилов Б. И., Бакайбаева А. С. Концепция бюджетного учета и отчетности в республике Узбекистан // Актуальные вопросы совершенствования системы учета, анализа и аудита в организациях. 2014. С. 92-96.
9. Холбоев С. и др. Миллий университетда кечган хаёт мазмуним // Ташкент: Мумтоз суз. 2015.
10. Тулаходжаева М. Организация и методы финансового контроля в Республике Узбекистан: дис.... д-ра. экон. наук,-Москва, 1998. 480 с:

11. Тулаходжаева М. М. Совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения аудиторской деятельности в Узбекистане // Известия Иссик-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. 2014. № 3. С. 72-77.

12. Бобрышев А. Н., Дебелый Р. В., Саркисова А. А. Особенности постановки и ведения системы управленческого учета в экономических субъектах сферы туризма // Международный бухгалтерский учет. 2014. №24 (318). С.31-40

Sources:

1. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "On Priority Measures for the Development of the Sphere of Tourism for 2018-2019" on August 16, 2017.

2. Statistics and tourism <http://vawilon.ru/statistika-v-turizme/>

3. President of the Republic of Uzbekistan on February 7, 2017, №UP-4947. "He is a Strategii idiom. по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах »

4. Poslanie Prezidenta Sh.Mirziyoeva The Parliament of the Republic of Uzbekistan and the Parliament of Zakonodatel'naya strany. December 22, 2017 g

5. President of the Republic of Uzbekistan Sh.Mirziyoeva na vneochednoy sessional soventa Samarkand region. 2017.

6. The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On Establishment of the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan". November 29, 2017

7. <https://uzbektourism.uz/uz/interaktivnye-uslugi/statistika>.

8. Data from the State Customs Committee of the Republic of Uzbekistan and the State Committee on Statistics

9. Information from the State Customs Committee of the Republic of Uzbekistan.

References:

1. Temirkhanova, M. Zh. (2016). Normative and legal bases of the organization of financial accounting and reporting in the tourist organizations of the Republic of Uzbekistan. *Bulletin of Science and Education*, (3), 18.

2. Burton, F. G., Chen, Y. N., Grover, V., & Stewart, K. A. (1992). An application of expectancy theory for assessing user motivation to utilize an expert system. *Journal of Management Information Systems*, 9(3), 183-198.

3. Barkhatov, A. P. (2008). Accounting of foreign economic activity. Dashkov and Co..

4. Barkhatov, A. P. (2013). The role of management control in the system of a modern enterprise. *Economic and Human Sciences*, (11), 262.

5. Generalova, N. V. (2010). International Financial Reporting Standards.

6. Paliy, V. F. (2012). International standards of accounting and financial reporting. *INFRA-M*.

7. Sheremet, A. D., & Negashev, E. V. (2010). Methods of financial analysis of commercial organizations. *INFRA-M*.

8. Isroilov, B., & Bakaybaeva, A. (2014). Concept of budget accounting and reporting in the Republic of Uzbekistan. *In Actual issues of improving the system of accounting, analysis and audit in organizations*, 92-96

9. Kholboev, S., Eshov, B. Zh., Odilov, AA, Saipova, K. D., & Insopov, A. A. (2015). Milliyiy of the university ketchgan hath madmanim. *Tashkent: Mumtosis sous*.

10. Tulakhodzhaeva, M. (1998). Organization and methods of financial control in the Republic of Uzbekistan: Dis e. Moscow, 480 (*Doctoral dissertation, Author's abstract of the Doctor of Economic Sciences*).

11. Tulakhodzhaeva, M. M. (2014). Improvement of normative and legal and methodological support of auditing activities in Uzbekistan. *Izvestiya Issyk-Kul forum of accountants and auditors of Central Asian countries*, (3), 72-77.

12. Bobryshev, A. N., Debelyi, R. V., & Sarkisova, A. A. (2014). Peculiarities of setting and maintaining a system of management accounting in economic subjects of tourism. *International accounting*, 24 (318). 31-40

Работа поступила
в редакцию 23.01.2018 г.

Принята к публикации
25.01.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Темирханова М. Ж. Особенности совершенствования учетной политики в туристических компаниях и национальной экономике // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №2. С. 332-341. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/temirkhanova-1> (дата обращения 15.02.2018).

Cite as (APA):

Temirkhanova, M. (2018). Features of improving accounting policies in touristic companies and national economy. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (2), 332-341